

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ш.Б. Ешмуратов

Тошкент шаҳар ИИО Ички ишлар бўлинмаси катта эксперти, подполковник

<https://orcid.org/0009-0008-5379-6117>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598804>

Аннотация. Мақолада вояга етмаганлар ўртасида гиёҳвандликни олдини олиш механизмини қўллаш хусусиятлари таҳлил қилинади ҳамда вояга етмаганлар билан ўтказилган профилактик ишлар, фуқаролик жамияти институтлари вакиллари фаолияти, кўрсатилган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий, психологик ва бошқа амалий ёрдамлар, содир этилган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чораларини ташкил этиш механизми тўғрисида ўзининг ва олимларнинг фикрларини келтириб ўтган. Муаллифнинг хулосалари асосида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳуқуқни қўллаш фаолиятида вояга етмаганлар ўртасида гиёҳвандликни олдини олиш механизмини қўллаш тўғрисида тегишли илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш гиёҳвандликни олдини олиш механизми, ташкил этиш, профилактика, маҳалла, оила, таълим муассасалари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари.

Аннотация. В статье анализируются особенности использования механизма предупреждения наркомании среди несовершеннолетних и приводятся мнения автора и ученых о механизме организации профилактической работы с несовершеннолетними, деятельности представителей институтов гражданского общества, оказания социальной, правовой, медицинской, психологической и иной практической помощи в предупреждении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. На основе выводов автора были разработаны соответствующие научно обоснованные предложения по применению механизма предупреждения наркомании среди несовершеннолетних в правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, предупреждение правонарушений, механизм предупреждения наркомании, организация профилактической работы, маҳалла, семья, образовательные учреждения, правоохранительные органы.

Annotation. The article analyzes the specifics of using the mechanism for preventing drug addiction among minors and provides the opinions of the author and scientists on the mechanism for organizing preventive work with minors, the activities of representatives of civil society institutions, and the provision of social, legal, medical, psychological, and other practical assistance in preventing illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Based on the author's conclusions, appropriate scientifically based proposals have been developed for the use of a mechanism for the prevention of drug addiction among minors in the law enforcement activities of law enforcement agencies.

Key words: minors, offenses, prevention of offenses, drug addiction prevention mechanism,

organization of preventive work, mahalla, family, educational institutions, law enforcement agencies.

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида гиёҳвандлик, психотроп ва кучли таъсир қилувчи моддалар истеъмолнинг олдини олишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада комплекс, ҳуқуқий ва профилактик чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Улар ўртасида гиёҳвандликнинг олдини олиш бир қатор муҳим хусусиятларга эга бўлиб, улар ўсмирлик ёшининг психологик ва ижтимоий хусусиятларига асосланади[1, с.87]. Ота-оналар билан вояга етмаганлар ўртасидаги ишончли ва самимий муносабатларни ўрнатиш, уларнинг ўз ташвишлари, қизиқишлари ва муаммоларини очиқча гапира олишига имкон яратиш.

Ота-оналарнинг ўзлари зарарли одатлардан (алкоголь, тамаки, гиёҳванд моддалар) узоқ бўлиши ва ижобий намуна кўрсатиши лозим. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонимизда вояга етмаганларнинг баркамол инсон бўлиб улғайишига алоҳида эътибор қаратилди[2].

Таълим муассасалари ва маҳаллаларда гиёҳвандликка қарши иммунитетни шакллантириш, унинг салбий оқибатлари ҳақида тушунтириш ишлари олиб борилади. Бунда оммавий ва оилавий спорт тадбирлари, диний конфессиялар ресурсларидан фойдаланиш ҳам кўзда тутилган.

Ота-оналар ва масъул ходимларнинг родини ошириш орқали ўқитувчилар ва психологлар томонидан ўқувчиларнинг зарарли одатлари ҳақида ота-оналарни хабардор қилиш механизми жорий этилади[3].

“Маърифат” тарғиботчилар жамияти аъзоларидан иборат ижодий гуруҳлар томонидан манзилли тарғибот ишлари ташкил этилади.

Анъанавий гиёҳвандлик моддалари билан бирга “Трамадол”, “Налбуфин”, “Лирика”, “Регален” каби кучли таъсир қилувчи психотроп дори воситаларини истеъмол қилиш ҳолатларининг кўпайишига алоҳида эътибор қаратилади.

Бу чоралар Ўзбекистонда ёшларнинг соғлиғи ва келажагини гиёҳвандлик таҳдидидан ҳимоя қилишга қаратилган Миллий стратегия доирасида амалга оширилмоқда.

Сўнги йилларда, хусусан, 2024 йилда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон қонунчилигида бир қатор муҳим ўзгаришлар ва стратегик чора-тадбирлар қабул қилинди.

Асосий эътибор Президентнинг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган Стратегик чора-тадбирларга қаратилган[4].

Гиёҳванд моддаларнинг Интернет тармоғи орқали гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши курашиш учун тезкор-қидирув фаолиятини кучайтириш, сунъий интеллект технологиялари ёрдамида аниқлаш ва блоклаш дастурларини ишлаб чиқиш режалаштирилган.

Юридик адабиётларда *гиёҳвандлик* – юнон тилидан олинган бўлиб, бир лаҳза бўлса-да ҳаёт ташвишларидан, муаммоларидан йироқлашиш ёки физиологик роҳатланиш хоҳишидир[5], деган маъноларни англатади.

Вояга етмаганлар томонидан гиёҳвандлик моддаларни истеъмол қилишнинг салбий оқибатлари қуйдагиларни киритиш мумкин: гиёҳвандлик ниҳоят қийин даволанадиган касалликлар турига киради; гиёҳвандлик воситаларни истеъмол қилувчи шахс ишлаш

қобилиятини йўқотади, оила қура олмайди, ижтимоий жиҳатдан фойдали ишларни бажара олмайди; шахс ўз ҳаракатларини англаш қобилиятини йўқотади, қандай йўл билан бўлса ҳам пул топиб гиёҳвандлик моддаларини сотиб олишга эҳтиёжи ортади; ҳар бир гиёҳванд бошқа шахсларни бу ишга жалб қилишга ўз ҳиссасини қўшади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, гиёҳвандликка ўсмирлар илк бор 11–17 ёшида берилишади. Шу даврда улар жиловланса, фожианинг олди олинади. Сўнг иккинчи давр бошланади. Бунда ёшлар бир ёки бир неча маротаба гиёҳвандлик воситаларни истеъмол қилиб кўрадилар. Кўплари кейин давом эттиришмаса-да, 25–30 фоизи унга ўрганиб қолишади. Улар ҳар қандай йўл билан, ҳатто жиноят содир этиб бўлса ҳам эҳтиёжларини қондириш учун оғу топишга ҳаракат қиладилар[6, с. 22].

Эътироф этиш керакки, мустақиллигимизнинг дастлабки йилларидаёқ Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар, шунингдек гиёҳвандликка қарши курашнинг қонуний асослари яратилди[7, с.19]. Жумладан, сурункали ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва захарвандликнинг олдини олиш, унга чалинган шахслар билан даволаш профилактик ишларни ташкил этишни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг “Сурункали алкоғолизм ҳамда гиёҳвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволаш тўғрисида”ги, “Одамнинг иммунитет танқислиги вируси билан касалланишнинг (ОИВ касаллигининг) олдини олиш тўғрисида”ги ҳамда “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонунлари, шунингдек ушбу қонунга асосан Ички ишлар вазирлиги ва Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тегишли норматив-меъёрий ҳужжатлари ҳам қабул қилинди.

Бундан ташқари, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг гиёҳвандлик моддалари билан боғлиқ 1961, 1971 ва 1988 йиллардаги конвенциялари ратификация қилинди, 2004 йилда ШХТга аъзо мамлакатлар ўртасида гиёҳванд воситаларига қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида ҳужжат имзоланди.

Маълумки, вояга етмаганларнинг гиёҳвандликка мубтало бўлиши асосан назоратсизлик оқибатида келиб чиқади. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрда қабул қилган “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги[8] қонунининг ўрни ва аҳамияти бекиёс. Қонунда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини оширувчи органлар, муассасалар ҳамда ота-ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг умумий ва яқка тартибдаги профилактик фаолиятни амалга оширишдаги функция ва вазифалари аниқ ва равшан белгилаб қўйилган.

Агар вояга етмаган гиёҳвандликка чалинса, у ҳолда ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар тегишли давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари муаммонинг сабабларини аниқлаш ва ҳал этишда ёрдам беришни сўраб мурожаат қилиши ҳамда бамаслаҳат ва ҳамкорликда қуйидаги ишлар амалга оширилиши талаб этилади: биринчи навбатда, зарур деб ҳисобланса, психолог мутахассис иштирокида боланинг эҳтиёжи, қизиқиши, ўзи ва ҳаёти билан боғлиқ муаммолар аниқланади; вояга етмаганнинг эҳтиёжи, қизиқиши ҳамда муаммоларини ҳисобга олган ҳолда у билан яқка тартибда тарбиявий-профилактик суҳбатлар ўтказилади; вояга етмаганнинг гиёҳвандлик моддасини истеъмол қилиш учун моддий маблағни қаердан олишини аниқлаш, таъминотчиси ким эканлигини билиш керак; вояга етмаганларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказишни ташкил этиш ва назорат қилиш учун устоз-мураббий ёки жамоатчи тарбиячи бириктирилади; бола нарқология диспансери кўригидан ўтказилади; зарур ҳолларда ижтимоий, ҳуқуқий,

тиббий, психологик ва бошқа амалий ёрдам кўрсатиш ҳамда аниқланган муаммоларни ҳал этиш бўйича ваколатли идораларга мурожаат қилинади[9].

Ушбу тадбирларни амалга ошириш бўйича иштирокчилар фаолиятларини мувофиқлаштириш масъулияти мактаб маъмурияти вакилига юклатилиши мақсадга мувофиқ.

Агар вояга етмаганнинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ёхуд мактаб маъмурияти томонидан амалга оширилган чора-тадбирлар ўз самарасини бермай, вояга етмаганлар сурункали равишда гиёҳвандлик моддаларни истеъмол қилишни давом эттирса, у ҳолда улар туман (шаҳар) ИИБнинг ҳудудга бириктирилган профилактика хизматига мурожаат қилиши шарт.

ИИОлари сурункали равишда гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилаётган вояга етмаганларнинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар, фуқаролар жамияти институтлари вакилларни, жумладан, маҳалла вакиллари, мактаб маъмурияти, синф мураббийси ёки бошқа педагоглар билан бамаслаҳат ва ҳамкорликда қуйидаги тадбирларни амалга ошириши лозим ҳисобланади: вояга етмаганларнинг эҳтиёжи, қизиқиши ҳамда муаммолари қанчалик тўлиқ ва мукамал аниқланганлиги ва у билан яқка тартибда тарбиявий-профилактик суҳбатлар қанчалик ўтказилганлигини, бунда вояга етмаганлар манфаатлари қанчалик ҳисобга олинганлигини ўрганиш; вояга етмаганлар билан ўтказилган яқка тартибдаги тарбиявий-профилактик суҳбатлар, унга бириктирилган устоз-мураббий ёки жамоатчи тарбиячи фаолияти, кўрсатилган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий, психологик ва бошқа амалий ёрдамлар, унинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш бўйича амалга оширилган ишлар нима учун самара бермаётганлигининг сабабларини аниқлаш; аниқланган сабабларни бартараф этиш мақсадида вояга етмаганларга нисбатан амалга ошириладиган белгиланган тарбиявий профилактик ишларни олиб бориш, унга амалий ёрдам кўрсатиш учун масъул шахсларга ўз вазифаларини бажармаётганликларини маълум қилиш, зарур ҳолларда бу ҳақда прокурорга белгиланган тартибда мурожаат қилиш; мажбуриятларини бажармаётган, вояга етмаганларнинг сурункали равишда гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилишига шарт-шароит яратиб бераётган ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни, мансабдор шахсларни аниқлаш ва ҳужжатларни ҳокимликлар ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларга тақдим қилиш; вояга етмаганларни тиббий кўриқдан ўтказиб, мутахассис шифокор ёзма ҳулосасига кўра мажбурий даволанишга юбориш.

Айтиб ўтилган ушбу тадбирлардан ташқари яна қуйидаги чоралар кўрилиши ҳам талаб этилади:

–вояга етмаганларни гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга ундаётган шахсларни аниқлаш борасида тегишли хизмат соҳалари билан биргаликда тадбирлар ўтказиш;

–гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар вояга етмаганларнинг қўлига қандай етиб бораётганлиги тафсилотларини аниқлаш;

–ички ишлар органларининг бошқа хизматлари билан биргаликда “гиёҳвандлик” касаллигига дучор бўлган ота-оналарнинг муомала лаёқатини чеклаш, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ҳақидаги ҳужжатларни расмийлаштиришда кўмаклашиш;

–соғлиқни сақлаш муассасаларига келишдан бош тортган, мажбурий даволанишга муҳтож сурункали равишда гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилувчи вояга

етмаганларни тиббий кўриқдан ўтказишга олиб келишга ёрдамлашиш;

– мутахассис шифокорнинг ёзма хулосаси асосида, қонунда кўрсатилган тартибда, тегишли хужжатларни тиббий муассасалар ёрдамида расмийлаштириб, суд қарори асосида вояга етмаганларни мажбурий даволанишга жўнатиш;

– соғлиқни сақлаш муассасалари томонидан “гиёҳванд” ташхиси қўйилган ва мажбурий даволаш муассасасидан қайтган вояга етмаганларга нисбатан ҳисоб профилактик иши юритиш;

– вояга етмаганларнинг профилактик ҳисобга олинганлиги ҳақида унинг яшаш, ўқиш ва иш жойларига хабар бериш.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз керакки, гиёҳвандлик жамият ҳаётига катта хавф туғдиради. Бу иллатлар оқибатида кўплаб жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар содир этилади. Шунинг учун гиёҳвандликнинг олдини олишда ҳар бир фуқаро ўзининг масъулият ва бурчини ҳис этиши, яъни зарур ҳолларда ўз вақтида ички ишлар органларига гиёҳвандлик билан шуғулланувчи шахслар тўғрисида ва гиёҳвандлик воситаларини тарқатувчилар ҳақида хабар қилишлари лозим бўлади. Мамлакатимизда гиёҳвандликка қарши курашнинг турли шакл ва усулларидан фойдаланилмоқда, лекин бу иллатларни олдини олишда самарали натижага эришиш учун барча профилактика субъектлари ва давлат органлари, фуқароларнинг ўзаро ҳамкорлиги борасида керакли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР РУЙҲАТИ

1. Матчанов А.А. Криминалистическая методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Монография. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2011. – 172 с.
2. Зарипов З. С., Семенец М. Ю Наркотизм среди несовершеннолетних и его профилактика на уровне местного сообщества // Прикладная юридическая психология. 2010. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narkotizm-sredinesovershennoletnih-i-ego-profilaktika-na-urovne-mestnogo-soobschestva> (дата обращения: 02.11.2025).
3. Скибицкая В. И., Костенко Г. А. Профилактика наркомании в молодежной среде // Научный вестник ЮИМ. 2014. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-narkomanii-v-molodezhnoy-srede-1> (дата обращения: 08.11.2025).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги “Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига чек қўйиш орқали уларнинг аҳоли саломатлиги ва мамлакатимиз генофондига салбий таъсирини бартараф этиш стратегик чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-73-сонли Фармони// URL: <https://lex.uz/ru/docs/6912475>
5. Юридик атамаларнинг қомусий луғати. // Масъул муҳаррир: Х.Р.Раҳмонкулов. –Т.: «Шарқ», 2003. –Б. 82.
6. Жилина Н. Ю. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств (уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис....канд. юрид. наук./ Н.Ю. Жилина.- Москва, 2009.- 22 с.

7. Матчанов А.А. Особенности алгоритма профилактики преступлений несовершеннолетних: Монография. – Т.:Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – 134 б.
8. “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 29.09.2010 йил, О’РҚ-263-сон. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 39-сон, 341- модда
9. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Вояга етмаган болалар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олишга ўрнатилган (Ар-Риёд) дастурий принциплари-нинг 1-моддаси.